

Valorisatie van een inheems ras: Kwaliteitsleutels

www.af4eu.eu

Kalveren en vetgemeste kalveren van het Pajuna-ras in Sierra Nevada, Cortijo de Cortes, Granada. Dieren opgevoed door Torcuato Aguilera Cabrerizo.

Het Pajuna-runderras is een inheems ras van Spanje, erkend om zijn weerstand en aanpassing aan de bergomgeving. Het komt oorspronkelijk uit Andalusië en is van oudsher gefokt in bergachtige gebieden zoals de Sierra Nevada, waar het door zijn winterhardheid een sleutelement is in duurzame veeteelt en in het behoud van unieke ecosystemen. Het Pajuna-ras behoort tot het Iberische rundvee en het is een middelgroot, wendbaar en licht ras. Als inheems ras behoudt het een waardevol genetisch erfgoed, waaronder ziekteresistentie en aanpassing aan extreme klimaten. Hoewel hun productiviteit lager is dan die van gespecialiseerde rassen, compenseert hun organoleptische kwaliteit deze lagere productie. Het onderzochte systeem is gebaseerd op de productie van raszuivere Pajuna-runderen, ingedeeld in drie batches. De eerste partij, die 15% van de productie uitmaakt, wordt vetgemest op weiland op een boerderij die eigendom is van het Sierra Nevada National Park (Cortijo de Cortes), bestaande uit gecastreerde mannetjes, die vanaf het spenen tot 24 maanden op weiland worden gevoed en worden geslacht op 300 kg levend gewicht met een karkasopbrengst van 53%. Zij worden op de markt gebracht door rechtstreekse verkoop aan de eindverbruiker of in plaatselijke slagerijen. De tweede batch, een kleine groep dieren, 10% van het totaal, wordt gedurende 30 maanden op weiland gehouden, maar op een andere locatie, en de producent is zelf verantwoordelijk voor de verwerking en directe marketing van het eindproduct. De overige 75 % wordt naar een lokale weide gestuurd, waar ze na 17 maanden een slachtgewicht bereiken en op de markt worden gebracht in een plaatselijke slagerij die verbonden is met de weide zelf. Deze diversificatie van de productie helpt het economische risico te verminderen en heeft het ook mogelijk gemaakt om de kenmerken die het productiesysteem aan het eindproduct verleent, te verdiepen, zodat dieren die 24-30 maanden in het veld zijn gefokt en waarvan het dieet voornamelijk is gebaseerd op de consumptie van bergweiden, bestand zijn tegen rijpingsperioden tot 20 dagen na het slachten. Gedurende deze periode kunnen de verliezen oplopen tot 10%, maar deze vermindering van de totale opbrengst wordt gecompenseerd door een toename van de malsheid en smakelijkheid van het eindproduct. Aan de andere kant zijn dieren die alleen met voer worden vetgemest, hoewel ze een hoog gehalte aan gezonde vetzuren delen met grasgevoerde dieren, de unieke rode kleur en smaak, niet bestand tegen zo'n lange rijpingsperiode in het slachtproces, die de malsheid en intensiteit van de smaak beïnvloedt. Daarom zijn deze drie elementen - ras, bergweide en vleesrijping - de sleutels tot het verkrijgen van vlees van hoge kwaliteit, waar op lokaal niveau veel vraag naar is.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentschap voor het Beheer van Landbouw
en Visserij in Andalusië

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.